

Engineering Problems and Innovations

Vol. 01 Iss. 02 || April 27th, 2023

01-Том
02-Сон

Том - 01
Вып. - 02

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940

ISSN 2181-4171

Языки издания:
Русский, английский

Председатель эксп. совета
Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD, директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев
д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов
д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов
PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова
к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Анджидан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujayevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА PYTHON В МЕДИЦИНЕ

Аттокуров Урмат Тологонович

Ошский технологический университет им. М.Адышева

Жалилова Гулнарида Расулбековна

Университет Адам

Маматкасымова Алийма Торожановна

Ошский технологический университет им. М.Адышева

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам использования и дальнейшего применения библиотек Python в медицинской отрасли. Эти библиотеки включают NumPy, Pandas, Scikit-learn, Keras и TensorFlow, Matplotlib, Seaborn, and Plotly. На примере библиотеки Keras была рассмотрена задача, связанная с применением анализа медицинских данных.

Ключевые слова: нейронная сеть, большие данные, анализ данных, обработка больших данных, библиотека Python.

BIG DATA PROCESSING USING PYTHON IN MEDICINE

Attokurov Urmat Tologonovich

Osh Technological University named after M. Adysheva

Zhalilova Gulnarida Rasulbekovna

Adam University

Mamatkasyмова Aliyma Torozhanovna

Osh Technological University named after M. Adysheva

Abstract. This article is devoted to the use and further application of Python libraries in the medical industry. These libraries include NumPy, Pandas, Scikit-learn, Keras and TensorFlow, Matplotlib, Seaborn, and Plotly. On the example of the Keras library, the problem associated with the use of medical data analysis was considered.

Keywords: neural network, big data, data analysis, big data processing, Python library.

Введение.

В последние годы использование больших данных в медицинской отрасли становится все более распространенным. С помощью аналитики больших данных медицинские работники могут анализировать большие объемы данных для улучшения результатов лечения пациентов, выявления тенденций и разработки новых методов лечения. Python стал одним из самых популярных языков программирования для обработки больших данных в медицине благодаря своей универсальности, простоте использования и мощным возможностям анализа данных [1-3].

Python имеет широкий спектр библиотек и фреймворков, специально разработанных для анализа данных и машинного обучения. Эти библиотеки включают NumPy, Pandas, Scikit-learn, Keras и TensorFlow. Эти библиотеки предоставляют

медицинским работникам инструменты, необходимые им для анализа больших объемов данных, включая медицинские изображения и результаты клинических испытаний [4-6].

С помощью Python медицинские работники могут использовать медицинские изображения для разработки персонализированных методов лечения пациентов. Например, медицинские изображения можно использовать для выявления опухолей, измерения размера и формы органов и выявления аномалий кровеносных сосудов. Способность Python обрабатывать неструктурированные данные делает его особенно полезным для обработки медицинских изображений, которые часто бывают большими, сложными и неструктурированными.

Python также полезен при анализе данных клинических испытаний. Клинические испытания являются важной частью процесса разработки лекарств и играют важную роль в одобрении новых лекарств. Python можно использовать для анализа данных клинических испытаний, включая демографические данные пациентов, эффективность лечения и нежелательные явления. Мощные возможности Python для анализа данных делают его идеальным выбором для анализа данных клинических испытаний [7-10].

Предмет исследования.

Помимо возможностей анализа данных, Python также является отличным инструментом для визуализации данных. Визуализация данных является важной частью обработки больших данных, поскольку помогает специалистам в области здравоохранения понимать сложные наборы данных и выявлять тенденции. В Python есть несколько библиотек, таких как Matplotlib, Seaborn и Plotly, которые можно использовать для визуализации медицинских данных.

Одним из ключевых преимуществ использования Python для обработки больших данных в медицине является его способность обрабатывать неструктурированные данные. Неструктурированные данные — это данные, которые не имеют predefined модели данных или не организованы заранее определенным образом [11, 12]. Примеры неструктурированных данных в медицине включают медицинские изображения, медицинские записи и электронные медицинские карты. В Python есть такие библиотеки, как Natural Language Toolkit (NLTK) и OpenCV, которые можно использовать для обработки неструктурированных данных [13, 14].

Python также хорошо подходит для обработки графиков, которая включает анализ взаимосвязей между точками данных. Обработка графов особенно полезна в медицине для анализа социальных сетей пациентов, выявления вспышек инфекционных заболеваний и анализа распространения болезней. В Python есть такие библиотеки, как NetworkX и igraph, которые можно использовать для обработки графов.

Цель исследования.

Мы рассмотрим задачу, связанную с применением анализа медицинских данных, а именно диагностику риска развития сахарного диабета на основании состояния больного. Для этого напишем простую нейронную сеть, решающую важную практическую задачу.

Метод исследования.

Экспериментальные данные, взятые из медицинского архива, представляют собой файл значений, разделенных запятыми, в котором каждая строка соответствует одному опроснику. Набор экспериментальных данных, состоящий из анонимных записей, содержит девять параметров. Последний, целевой, показывает, был ли у пациента сахарный диабет или нет (соответственно, 1 или 0) [15]. Восемь других параметров также имеют числовые значения:

1. Количество беременностей (все пациенты-источники — женщины в возрасте не моложе 21 года).
2. Концентрация глюкозы в плазме через 2 часа после введения в пероральном тесте на толерантность к глюкозе.
3. Диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.).
4. Толщина кожной складки в области трицепса (мм).
5. Концентрация инсулина в сыворотке (мкЕд/мл).
6. Индекс массы тела (вес в кг/(рост в м)²).
7. Функция, описывающая генетическую предрасположенность к диабету (диабет степень).
8. Возраст (лет).

Загрузка необходимых модулей и данных

Библиотека Keras позволяет запускать нейронные сети с минимальным количеством операций. Sequential Sequential из модуля keras.models используется в качестве нейросетевой модели с указанным keras.layers типа Dense.

Библиотека Keras — это высокоуровневый интерфейс для создания нейронных сетей. Keras написан на Python и работает поверх решений более низкого уровня, таких как TensorFlow, CNTK и Theano. Благодаря этому программный код получается не только мощным, но и предельно компактным [16].

```
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
import numpy
```

Для последующей воспроизводимости результатов исправляем генератор случайных чисел с помощью функции random.seed() из библиотеки numpy. Считаем данные из датасета:

```
numpy.random.seed(2)
dataset = numpy.loadtxt("prima-indians-diabetes.csv", delimiter=",")
```

Делим данные на матрицу признаков X и вектор целевой переменной Y (последний столбец набора данных):

```
X = dataset[:,0:8]
Y = dataset[:,8]
```

Результат исследования. Нейронная сеть: создание модели
Создаем модель нейронной сети:

```
model = Sequential()
```

Опишем структуру нейросетевой модели (рис. 1). Определим входной, выходной и скрытый слой. Наша нейронная сеть будет иметь плотную (Dense) структуру — каждый нейрон соединен со всеми нейронами следующего слоя [17,18]. Выходной слой будет состоять из одного нейрона, определяющего вероятность диабета.

Рисунок 1. Структура модели нейронной сети.

Слой добавляется в модель с помощью метода `add()`. Для входного слоя необходимо указать количество объектов `input_dim`, которое в нашем случае равно 8:

```
model.add(Dense(12, input_dim=8, activation='relu'))
```

Если наборы признаков образуют многомерную таблицу, то вместо параметра `input_dim` можно использовать параметр `input_shape`, который принимает кортеж с количеством элементов в каждом из измерений.

Мы будем использовать функцию ReLU в качестве функции активации для всех слоев, кроме выходного. Для выходного слоя мы используем сигмовидную функцию, чтобы определить окончательную вероятность риска заболевания (рис. 2).

Рисунок 2. Использование ReLU и сигмовидных функций

Создадим три скрытых слоя и один выходной слой нашей нейронной сети:

```
model.add(Dense(15, activation='relu'))
model.add(Dense(8, activation='relu'))
model.add(Dense(10, activation='relu'))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
```

Первые числа, переданные Dense, — это количество нейронов, экспериментально оптимизированных в результате варьирования структуры нейронной сети. Вы можете изменить количество скрытых слоев и содержащихся в них нейронов, чтобы улучшить прогностическое качество модели [19].

Прежде чем приступить к обучению модели, ее необходимо скомпилировать с помощью метода `compile()`:

```
model.compile(loss="binary_crossentropy", optimizer="adam", metrics=['accuracy'])
```

Методу передаются три параметра:

`loss` — функция потерь — объект, который модель стремится минимизировать;

`Optimizer` — оптимизатор, мы используем встроенный метод стохастической оптимизации `adam`, описанный в публикации Дедерика Кингма и Джимми Ба;

`metrics` – список метрик оптимизации, метрика «ассигасу» используется для задач классификации.

Нейросеть: обучение и оценка результата

Для обучения нейронной сети мы используем метод `fit()`:

```
model.fit(X, Y, epochs = 1000, batch_size=10)
```

Параметр `epochs` — «эпохи» — количество проходов нейронной сети по всем записям набора данных (выбирается исходя из того, насколько быстро модель приближается к нужной точности прогнозирования с каждым новым проходом), `batch_size` — количество объектов выборки, взятых за один шаг. В процессе обучения API будет выводить соответствующие строки со значениями функции потерь и метрики для каждой из эпох.

Оценим результат обучения нейронной сети. Метод `evaluate()` возвращает функцию потерь и значения метрик для обученной модели:

```
scores = model.evaluate(X, Y)
print("\n%s: %.2f%%" % (model.metrics_names[1], scores[1]*100))
```

Последняя строка в отформатированном виде отображает точность прогноза для нашей модели по заданной метрике `ассигасу`:

```
acc: 87.89%
```

В заключение, Python является основным средством обработки больших объемов данных в медицине, поэтому обработка больших данных с помощью Python может произвести революцию в медицинской отрасли. Поскольку он предоставляет широкий спектр инструментов и библиотек для работы с данными в различных форматах, включая изображения и результаты экспериментов, а также использование Python, медицинские работники могут анализировать большие объемы данных для улучшения результатов

лечения пациентов, выявления тенденций и разработки новых методов лечения. Универсальность, простота использования и мощные возможности анализа данных делают Python идеальным выбором для обработки больших данных в медицине.

Литература:

1. Dash, A. et. al. (2019). Big data in healthcare: management, analysis and future prospects. *Journal of Big Data*.
2. Ekmekci, B. (2016). An Introduction to Programming for Bioscientists: A Python-Based Primer. *PLOS Computational Biology*.
3. Ma, C. (2015) Big data in pharmacy practice: Current use, challenges, and the future. *Integrated Pharmacy Research and Practice*, 4, 91-99.
4. Mamadaliev, N. A., & Khayitkulov, B. K. (2022). Complete solution of a class of differential pursuit games with integral constraint and impulse control. *Russian Mathematics*, 66(3), 22-29.
5. Mamadaliev, N. A., & Ibaydullaev, T. T. (2021). On the modified third method in the pursuit problem for differential-difference equations of neutral type. *Russian Mathematics*, 65, 18-28.
6. Mamadaliev, N. (2012). Linear differential pursuit games with integral constraints in the presence of delay. *Mathematical Notes*, 91(5-6), 704-713.
7. Nazareth DP. (2015). First application of quantum annealing to IMRT beamlet intensity optimization. *Spaans JD. Phys Med Biol*. 48.
8. Porubay O. & Khasanova M. (2022) Machine learning as a tool of modern pedagogical technologies. *Science and innovation*. 1(B3), 840-843.
9. Porubay, O., & Khasanova, M. (2023). Formation of new technologies for innovation management in the modern competitive environment. *Engineering Problems and Innovations*
10. Porubay, O., & Khasanova, M. (2023). Model of innovative progress in the power sector. *Engineering Problems and Innovations*
11. Raghupathi W. (2014). Big data analytics in healthcare: Promise and potential, *Health Information Science and Systems*.
12. Reberth P. (2014). Quantum support vector machine for big data classification. *Phys Rev Lett*. 113.
13. Porubay, O. V. (2020). Decision-making under conditions of definition and risk based on strict methods. *Chemical Technology, Control and Management*, 2020(5), 77-82. doi: <https://doi.org/10.34920/2020.5-6.77-82>
14. Siddikov, I., & Porubay, O. (2021). Neural network model of decision making in electric power facilities under conditions of uncertainty. In *E3S Web of Conferences* (304). EDP Sciences. doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130401001>
15. Siddikov, I. K., & Porubay, O. V. (2022, June). Neuro-fuzzy system for regulating the processes of power flows in electric power facilities. In *AIP Conference Proceedings*, 2432(1), 020010). AIP Publishing LLC. doi: <https://doi.org/10.1063/5.0089473>
16. Siddikov, I., Porubay, O., & Mirjalilov, O. (2022). An algorithm for optimizing short-term modes of electric power systems, taking into account the conditions of the nature of the probability of the information flow of data. In *Journal of Physics: Conference Series* 2373(8), 082014, IOP Publishing. doi: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2373/8/082014/pdf>
17. Siddikov I.Kh., Porubay O.V., Lazareva M.V., & Abdulkhamidov A.A. (2020). Trends in the development of intelligent systems when making management decisions in Uzbekistan. *International scientific journal "Universum: technical sciences"* , 2 (71), 10-14
18. Азимбаев, Д. Ж. (2023). Искусственный интеллект и машинное обучение. *Вестник современных исследований*, 1.3 (28), 6-7.
19. Мамадалиев, Н. (2023). Формирование критериев и ограничений, предъявляемых к процессу и обработке телевизионных изображений. *Engineering problems and innovations*.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- [КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ИК - СВЕТОДИОДОВ](#)
Аббос Кулдашов, Мухиддинжон Тиллабоев 3-10
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО](#)
Зафар Рахмонов, Муножатхон Умарова 11-17
- [МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕМУ «ПРИЁМЫ СТРЕЛБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЕ»](#)
Расулбек Мойдунов, Алийма Маматкасымова, Сонунбубу Асанова..... 18-22
- [МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОКРАЩЕНИЯ ШРИФТА БРАЙЛЯ](#)
Акмаль Ахатов, Шох Аббос Улугмуродов..... 23-29
- [СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УЗБЕКИСТАНА](#)
Сарвар Саламов..... 30-37
- [ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПРОЦЕССУ И ОБРАБОТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ](#)
Нурилло Мамадалиев 38-42
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС](#)
Эльмира Адылова, Гулзат Омурбекова , Ысламидин Ташполотов 43-48
- [ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА PYTHON В МЕДИЦИНЕ](#)
Урмат Аттокуров , Гулнарида Жалилова , Алийма Маматкасымова 49-54

TABLE OF CONTENTS

- [QUALITY CONTROL AND LIFE PREDICTION OF IR LEDS](#)
Abbos Kuldashov, Muxiddinjon Tillaboyev 3-10
- [RESEARCH ON CREATION AND USE OF ELECTRONIC PORTFOLIO](#)
Zafar Rakhmonov, Munozhathon Umarova 11-17
- [METHODOLOGY FOR USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN FIRE TRAINING ON THE TOPIC "SHOOTING TECHNIQUES FROM SMALL ARMS"](#)
Rasulbek Moidunov, Aliyma Mamatkasymova, Sonunbubu Asanova 18-22
- [MACHINE LEARNING FOR BRAILLE CONTRACTION PREDICTION](#)
Akmal Akhatov, Shokh Abbas Ulugmurodov 23-29
- [IMPROVING CUSTOMS SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN'S FOREIGN TRADE](#)
Sarvar Salamov 30-37
- [FORMATION OF CRITERIA AND LIMITATIONS FOR THE PROCESS AND PROCESSING OF TV IMAGES](#)
Nurillo Mamadaliev 38-42
- [RESEARCH OF THE PARAMETERS OF THE HYDROPOWER POTENTIAL OF THE TOKTOGUL HPP](#)
Elmira Adylova, Gulzat Omurbekova , Yslamidin Tashpolotov 43-48
- [BIG DATA PROCESSING USING PYTHON IN MEDICINE](#)
Urmat Attokurov , Gulnarida Zhalilova , Aliyma Mamatkasymova 49-54

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:
150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:
chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:
<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года Агентством
информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики
Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский
